

**АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТОВ ВУЗА К ОБУЧЕНИЮ В ПЕРИОД
ПРИМЕНЕНИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ**

**ADAPTATION OF UNIVERSITY STUDENTS TO STUDY DURING THE
APPLICATION OF DISTANCE LEARNING TECHNOLOGIES**

ЯМАЛЕТДИНОВА ГУЛЬШАТ ФАСИМОВНА,

*кандидат биологических наук, старший преподаватель,
Московский государственный медико-стоматологический университет
имени А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения
Российской Федерации.*

РУБЦОВА ОЛЬГА ГЕННАДЬЕВНА,

*кандидат биологических наук, доцент,
Московский государственный медико-стоматологический университет
имени А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения
Российской Федерации.*

СОКОЛОВ САВВА ДЕНИСОВИЧ,

*врач-психотерапевт,
Психиатрическая клиническая больница имени П.Б. Ганнушкина
Департамента здравоохранения Москвы.*

YAMALETDINOVA GULSHAT FASIMOVNA,

*Ph.D. of Biological Sciences, Senior lecturer,
The Moscow State University of Medicine and Dentistry named after A.I. Evdokimov.*

RUBTSOVA OLGA GENNADIEVNA,

*Ph.D. of Biological Sciences, Associate Professor,
The Moscow State University of Medicine and Dentistry named after A.I. Evdokimov.*

SOKOLOV SAVVA DENISOVICH,

*Psychotherapist,
Psychiatric Clinical Hospital named after P.B. Gannushkin.*

В статье приведены результаты изучения отношения студентов к периоду дистанционного обучения во время пандемии COVID-19. Согласно цели исследования была разработана анкета, состоящая из 10 вопросов. Опрос проводили анонимно при помощи размещения анкеты в Google-форме. В опросе принимали участие 150 студентов второго курса стоматологического факультета Московского медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова. Сделан вывод, что полученные результаты дают возможность говорить о положительных и отрицательных сторонах дистанционного обучения.

The article presents the results of studying the attitude of students to the period of distance learning during the COVID-19 pandemic. According to the purpose of the study, a questionnaire consisting of 10 questions was developed. The survey was conducted anonymously by posting a questionnaire in a Google form. 150 second-year students of the Faculty of Dentistry of the Moscow Medical and Dental University

named after A.I. Evdokimov took part in the survey. It is concluded that the results obtained make it possible to talk about the positive and negative sides of distance learning.

Ключевые слова: COVID-19, дистанционное обучение, пандемия, цифровизация, ИКТ, адаптация.

Key words: COVID-19, distance learning, pandemic, digitalization, ICT, adaptation.

С целью развития и совершенствования методов дистанционного образования и повышения образовательного уровня населения Приказом № 1050 от 30 мая 1997 г. Минобразования России «О проведении эксперимента в области дистанционного образования» определены направления осуществления проекта дистанционного обучения. Статьей 16 «Реализация образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий» Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ предусмотрен порядок функционирования образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий [4, с. 509], которые осуществляются как самостоятельно, так и посредством применения сетевых форм. Эти образовательные технологии применяются во взаимодействии обучающихся и педагогических работников на расстоянии [3, ст. 7599].

В условиях противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19 произошло форсирование реформы образования, проявившееся во внедрении дистанционного образовательных технологий [1]. Дистанционное обучение до недавнего времени было организовано немногочисленными образовательными учреждениями для отдельных категорий обучающихся.

Специально созданная информационно-образовательная среда обеспечивает условия для осуществления образовательного процесса и освоения образовательных программ в полном объёме независимо от места нахождения обучающихся.

Проблема цифровизации сферы образования вызывает споры в современном научном мире о методике и организации дистантных форм обучения, а также о качестве полученных знаний [5].

Было проведено исследование отношения к дистанционному формату обучения студентов, изучающих дисциплину «биологическая химия». Опрос проводился анонимно. Выборка составила 150 студентов Московского государственного медико-стоматологического университета имени А.И. Евдокимова. Возраст опрашиваемых от 16 до 22 лет (средний возраст 19,5), из них 113 женщин и 37 мужчин.

Переход в дистанционный формат обучения в образовательном процессе это непривычный и уникальный опыт. Основными плюсами такой формы обучения являются:

- безопасность, что необходимо для обеспечения разобщения студентов с целью предотвращения заражения COVID-19;
- экономия времени, т.е. обучающийся не тратит время на дорогу [2, с.130];
- дистанционный формат обучения предусматривает и онлайн-встречи с преподавателем в реальном времени, и видеозаписи лекций. Благодаря этому студент может планировать свою скорость обучения с учетом личных особенностей;
- доступность, это позволяет студенту получать образование, находясь в любом месте, где есть компьютер и Интернет (известно, что большинство иногородних обучающихся на время введения дистанционного формата уезжает домой) [4, с. 125].

Показано, что к новому формату обучения адаптировалась большая часть студентов (99%) (рис. 1).

Рис. 1. Адаптация студентов к дистанционному обучению.

Часто студенты, переходя в онлайн, испытывают повышенную нагрузку вследствие увеличения объёма домашней работы, также возрастает количество материала для самостоятельного изучения. По результатам нашего исследования, 92% обучающихся оценили данный формат обучения как комфортный, что, скорее всего, было вызвано экономией времени, а также возможностью быстро работать с лекционным материалом в режиме офлайн (рис. 2).

Рис. 2. Оценка студентами комфорта обучения в дистанционном формате.

Основные трудности дистанционного обучения были связаны со сложностью выполнения практических заданий. При этом уровень мотивации уменьшился у части студентов (10%), у половины обучающихся (50%) он не изменился (рис. 3).

Серьезными проблемами дистанционного формата обучения являются, прежде всего, недостаточная компьютерная грамотность и технические возможности, что затрудняет образовательный процесс; недостатки качества работы образовательных веб-сервисов; отсутствие качественной интернет-связи. Ключевая проблема – это установление внятной и качественной обратной связи от студентов к преподавателю, что необходимо для предотвращения сложностей в общении (обучающийся должен получать исчерпывающие ответы на вопросы). Дистанционное обучение лишает возможности полноценно коммуницировать и обмениваться эмоциями. Главные проблемы обусловлены техническими перебоями в процессе воспроизведения материала (рис. 4).

Рис. 3. Изменение уровня мотивации студентов при дистанционном обучении.

Рис. 4. Трудности в процессе дистанционного обучения.

Полученные результаты дают возможность говорить о положительных и отрицательных сторонах дистанционного обучения. 70% студентов считают, что переход на дистанционное обучение в период распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 был необходим. Выявление и устранение отрицательных аспектов цифрового обучения необходимо для преобразования дистанционного формата обучения с целью улучшения качества и эффективности последнего. Таким образом, цифровые технологии, которые являются перспективным методом обучения, развивают и совершенствуют образовательные технологии.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Виниченко М.А., Петрова И.В. Исследование отношения студентов СПО к обучению с применением дистанционных образовательных технологий // Современные проблемы науки и образования. 2021. №1. С. 13. DOI 10.17513/spno.30484. EDN MRXTNA.
2. Елшанский С.П., Ферапонтова М.В., Ефимова О.С. Отношение студентов к дистанционному обучению в период пандемии: положительные и отрицательные аспекты // Педагогика и психология образования. 2021. № 2. С. 125-136.
3. Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон N 273-ФЗ : [принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года: одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года]. Москва: Собрание законодательства Российской Федерации, 31.12.2012, № 53 (ч. 1), ст. 7598.
4. Рубцова О.Г. Проблемы дистанционного обучения в ВУЗе // Символ науки. 2020. №6. С. 124-129.

5. Рубцова О.Г. Влияние дистанционного обучения на эмоциональное и психологическое состояние учащихся вуза / О.Г. Рубцова, С.Д. Соколов, Г.Ф. Ямалетдинова // Наукосфера. 2022. № 3-1. С. 104-108. DOI 10.5281/zenodo.6361178. EDN FGYZTF.

6. Рубцова О.Г., Соколов С.Д., Ямалетдинова Г.Ф. Изменения психоэмоционального состояния обучающихся вуза в течение дистанционного образовательного процесса // Теория права и межгосударственных отношений. 2021. Выпуск 7 (19), том 1. С.509-513.

© Ямалетдинова Г.Ф., Рубцова О.Г., Соколов С.Д., 2023.